

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиков СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРАТДАН О`ТКАЗИШ.....	47

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Дилшод Душабаев

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486707>

АННОТАЦИЯ

Российская система многолетней спортивной Прогрессивные преобразования, происходящие в спорте связано с жизнью общества и в центре, которого должны стоять спортсмены с результатами, интересами, потребностями. А это означает изменение задач, стоящих перед тренером - педагогом.

Ключевые слова: массовый спорт, спортивные сооружения, спортивные достижения, идеологический, педагогический, организационный, социальный, политический, нравственный, менеджмент.

Dilshod Dushabayev

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

DYNAMIC SITUATION AS A META WAY OF PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF COMPETITIVE ACTIVITY IN MARTIAL ARTS

ANNOTATION

The Russian system of long-term sports Progressive transformations taking place in sports are connected with the life of society and in the center of which athletes with results, interests, needs should stand. And this means changing the tasks facing the coach - teacher.

Keywords: mass sports, sports facilities, sports achievements, ideological, pedagogical, organizational, social, political, moral, management.

С учетом особенностей поставленных задач требуется вести более интенсивный поиск новых направлений в организации спортивной деятельности, отвечающие проблемам сегодняшнего дня. Все больше внимание в этом плане отводится (системно – структурному - модульно- ситуационному подходу, т.е. преобразованию системы подготовки, в основу которого положена концепция динамической ситуации как метаспособ восприятия и понимание соревновательной деятельности современности, как срез и структурная единица соревновательной деятельности (СД). Проведенные в последние годы исследования выявили

значительные трудности в практическом решении проблемы ситуационного подхода и преобразования системы многолетней спортивной подготовки.

Применение современных информационно-коммуникационных технологий на основе динамических ситуаций решают многие задачи и трудности в системе спортивного преобразования, сделав процесс обучения более доступным, эффективным и привлекательным. Данная методология развития СТТД в единоборствах требует нового взгляда на эту проблему.

Для реализации принципов спортивной тренировки (как углубленная специализация, углубленная индивидуализация, единства физической и технической подготовленности т. д.) нужны новые методы и средства в области спортивной тренировки (СТ). Традиционные методы в настоящее время не привлекают и не удовлетворяют многих специалистов. Поэтому рациональная организация и управление учебно-тренировочным процессом (УТП), соревновательной деятельности (СД) и использование различных мега средств, способов повышения результатов в спорте и улучшение физических кондиций являются актуальной задачей, как для теории, так и для практики СТ. Необходимо формировать у специалистов и спортсменов новый взгляд и представление на освоение новых двигательных действий как в учебно-тренировочном процессе, так и в СД. В настоящее время акценты в науке о путях и тенденциях развития многолетней спортивной тренировки оказались смещенными в сторону методологических аспектов. Среди большого разнообразия средств СТТД и физической подготовки используются метаподходы в целях гармонического развития современного спортсмена, одно из ведущих мест в ряду инновационных подходов занимает организация и реализация динамических ситуаций СД в единоборствах в целом.

Ухудшение результатов и обостренная конкурентная обстановка, негативные изменения в условиях материально-технической базы оказывают неблагоприятные воздействия на СТТД и физическую подготовленность (Л.П. Матвеев, 2008,2010; В. К. Бальсевич, 2009; В.Н. Платонов, 2005; В.Г. Никитушкин, 2010,2013; Ч.Т. Иванков 2014; и др.). Цель СТ заключается в обеспечении такого уровня СТТД и физической подготовленности, которая способствует становлению и сохранению прогресса успешному решению задач многолетней спортивной тренировки. В настоящее время количество работ изучающих эффективность атакующих действий в сложно-координационных видах спорта недостаточно исследованы, в частности, в боксе по вольной борьбе, самбо. В единоборствах атакующие действия реализуют динамические ситуации в полной мере только в том случае, когда спортсмен владеет, современной техникой и тактикой. Отставание в этой области снижает эффективность технических действий и тем самым конечный результат. Изучение состояния вопроса показывает, что научные исследования в единоборствах направлены на поиски элементов двигательных структур, далеко не одинаковых по своей значимости по организации и реализации динамических ситуаций.

Системно – структурный - модульно - ситуационный анализ технического мастерства создаёт предпосылки для целенаправленного прогнозирования и совершенствования двигательных действий. Для изучения структуры выполнения технических приёмов необходимо исследование отдельных элементов и моделирование их взаимосвязи в целостной системе двигательного акта.

Использование в теории и практике единоборств этих методов уже сейчас приносят определённый результат. Системно – структурный модульно - ситуационный метод обладает большой педагогической возможностью, воздействовать на организм, позволяет прогнозировать двигательную деятельность занимающихся по заранее составленной программе, строго регламентировать нагрузку. Точное дозирование интервалов отдыха дает возможность эффективно осваивать технику, а введение в занятия элементов динамических ситуаций соревнований способствуют творческому, целостному восприятию занимающихся тактико-технических действий и его компонентов.

Цель исследования. Повышение эффективности тактико - технического мастерства юных борцов на основе системно – структурного модульно- ситуационного подхода

значительно повысит эффективность учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности в единоборствах.

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что моделирование динамических ситуации в единоборствах на основе системно – структурного модульно - ситуационного подхода позволит с прогнозировать высокий уровень тактико - технического мастерства занимающихся.

Объект исследования. Система спортивной подготовки в ДЮСШОР.

Предмет исследования — структура и содержание учебно-тренировочного и соревновательного процесса в единоборствах.

Организация исследования. Организация исследования, направлена на более детальную разработку и освоению элементов по организации и реализации тактико - технической действий в конкретно-динамических ситуациях (КДС) соревновательной деятельности. В эксперименте приняли участие юные боксеры и борцы ДЮСШОР и сборной команды РФ. Исследования проводились в динамике годичного цикла подготовки. Для исследования были организованы 2 группы- экспериментальная и контрольная по 20 человек. Как показало тестирование группы были идентичными по уровню физической и технической подготовленности ($P>0,05$). На основании видеозаписей ответственных соревнований по единоборствам, анализа тактико - технического мастерства сильнейших спортсменов, педагогических наблюдений за особенностями судейства соревнований и подготовки спортсменов была разработана экспериментальная модульно – ситуационная программа подготовки юных единоборцев. Полученные новые данные, отражающие взаимосвязь развития теории и методики спорта по критериям системно – структурного модульно-ситуационного метода совершенствования СТТД юных борцов можно констатировать, что определены информативные и интересные направления в структуре развития спорта. Разработанные критерии служат основой управления спортивного преобразования в системе спорта высших достижений и рассматриваются как резерв творческого прогресса.

С целью решения поставленных задач был проведен педагогический эксперимент в ходе, которого были получены обнадеживающие результаты, подтверждающие полученные факты. По данной методике были обследованы 40 единоборцев определенного возраста и квалификации. В педагогическом эксперименте спортсмены выполняли свои тактико-технические действия с учетом модульно – ситуационного подхода с одновременной видеозаписью единоборств в соревнованиях на первенство г. Москвы и РФ. Кроме того, в течение учебно – тренировочного процесса велись наблюдения за ними в составе сборной команды Москвы и РФ (видеозапись и протоколирование).

Заключение. Анализ экспериментальных данных юных единоборцев послужило базой для составления программы - подготовки юных единоборцев с учетом динамических ситуаций соревновательной деятельности. На этой основе, прежде всего, были сформулированы принципы овладения основами искусного ведения поединка, которые должны формировать внутренние установки и двигательное поведение обучаемых в специальных динамических ситуациях соревновательной деятельности.

Моделирование КДС соревновательной деятельности в (ЭГ), дал положительные результаты так единоборцы 12–14 лет, превосходили борцов (КГ), по всем показателям физической и технической подготовленности.

Участники экспериментальной группы быстрее выполняют борцовские тесты: по реализации комбинаций обманных движений, раскрытие и опережение действий противника, - на 0,8с. ($p\leq 0,05$)

2. Быстрее и рационально выбирают дистанцию для атаки - на 0,7 с ($p\leq 0,05$).

3. Борцы ЭГ предугадывали действия противника и готовность к мгновенному реагированию - на 0,9 с ($p\leq 0,05$).

4. Участник ЭГ овладели тактическими элементами единоборств по организации

КДС и нейтрализации действий противника- на 0,6 с ($p\leq 0,05$); рационально проводили организацию и реализацию КДС быстрым и точным броском, опережая противника на 0,4 с

($p \leq 0,05$). Кроме того, юные борцы 12–14 лет (ЭГ) превосходили борцов 12–14 лет (КГ) по результативности. Ими было завоевано призовых мест на уровне первенстве г. Москвы в 2 раза больше, на уровне РФ – в 2,5 раза больше.

Педагогический эксперимент показал, что моделирование динамических ситуаций соревновательной деятельности должно основываться на ситуационном и индивидуальном подходе, который позволяет регламентировать и лимитировать уровень физической нагрузки на организм занимающихся, определяя тем самым оптимальный объем тактико - технических действий в соревновательной деятельности.

Литература

1. Артамонов, С. В. Теоретико-методические основы организации тренировочных и соревновательных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах подготовки юных дзюдоистов /
2. С.В. Артамонов, В.Г. Никитушкин, Г.Н. Германов // Культура физическая и здоровье. – 2012. – № 2 (38). – С. 49-52.
3. 2.Германов, Г. Н. Методология конструирования двигательных заданий в спортивно-педагогическом процессе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Германов Геннадий Николаевич. – Волгоград, 2011. – 56 с.
4. 3.Таймазов, В.А. Прогнозирование успешности соревновательной деятельности спортсменов с учетом генетических основ тренируемости / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2005. - № 18. - С. 81-90.
5. 4.Иванков, Ч. Т. Технология совершенствования технико-тактического мастерства юных спортсменов на основе модульно-ситуационной организации соревновательной деятельности в спортивной борьбе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Иванков Чингис Тагирович; Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культ. – М., 2001. – 44 с.
6. Иванков Ч.Т., Тихомиров Ю.Н. Средства становления соревновательной надежности юных борцов 13-14 лет. // Физическая культура, воспитания образование, тренировка.-2007.-№1.-С.47-48 .
7. 6.ИванковЧ.Т., Литвинов С.А. Технология использования модельно-ситуационных характеристик технических действий восточных единоборств для совершенствования физической подготовки студентов педагогических вузов. // Физическая культура, воспитания образование, тренировка. -2008.- №10.-С.5
8. 7.Иванков Ч.Т., Каргин Н.Н..Физическая культура, как предмет образовательного процесса. // Физическая культура, воспитания образование, тренировка. -2009.- №5.-с.45
9. Иванков Ч.Т.Васильев В.В.,Жуков Ю.Ю.Методы образно – ситуационного мышления в технико-тактической подготовке юных спортсменов Печат.Международн ая научно-практическая конференция,М.: МПУ, 2011 .с.34
10. Иванков Ч.Т. Костин., Г.Д., Арустамян М.В.,Желтоухов С.В. «Нейтрализация экстремальных ситуаций в прикладных видах спорта при сочетании физических нагрузок и технической подготовки в тренировке юных спортсменов» //Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта 2012.-№3. -с.6-9
11. 10.Иванков Ч. Т., Сафошин А.В., Глебин А.В., Белых – Силаев Д.В.Управление физической подготовленностью детей школьного возраста на уроках физической культуры на основе единоборств с учетом индивидуальных особенностей // Ученые записки Университета имени П.Ф. Лесгафта. -2014.-№7(111).-С. 76-80 .
12. Иванков Ч.Т., Стефановский М.В., Литвинов С.А. «Организация и проведение студенческих соревнований, по культивируемым видам спорта». (учебное пособие ГОУ ВПО МГПУ М.2015, с.229 с грифом РАЕ).
13. 12.Иванков Ч. Т., Сафошин А.В., Габбазова А.Я., Мухаметова С.Ч. «Теория, методика и практика физического воспитания» учебное пособие ГОУ ВПО МГПУ М.2015, с.429 с грифом УМО).

14. Иванков Ч.Т., Литвинов С.А. «Технология физического воспитания в высших учебных заведениях». (учебное пособие ГОУ ВПО МГПУ с грифом УМО). Педагогический институт физической культуры и спорта, М.2014, с.259
15. Иванков Ч.Т., Зенченко И.С., Костин Г.Д., Арустамян М.В. Моделирование соревновательных ситуаций на занятиях по единоборствам на основе тренажерных устройств). -// Ученые записки Университета имени П.Ф. Лесгафта.-2014.-№6(111).-С. 79-82 .
16. Сабирова И.А. «Метапредметный подход к подготовке стрелков-пистолетчиков в системе многолетней тренировки»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук:13.00.04/ Сабирова Ирина Александровна; ГБОУ ВО г.Москвы«Московский городской педагогический университет» – М., 2015. – 54 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000